

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ІЛЮСТРУВАННІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

Зєвахіна Юлія ¹, Потапенко Микола ² [0000-0003-4634-7424]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, yulia.zvkhn@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, член Спілки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. У статті розглядається специфіка сучасного ілюстрування друкованих видань, нові напрямки в ілюстрації, її основні види, розкрито актуальні тенденції використання технік, прийомів та стилів. Зазначається, що з розвитком технологій, таких як цифрова ілюстрація та 3D дизайн, художники отримали нові інструменти для виразу та створення різноманітних стилів, включаючи мінімалістичний, ручну роботу та класичний, що призвело до більшої творчої свободи та різноманітності в книжковій ілюстрації.

Ключові слова: ілюстрація, книжкові видання, візуальна комунікація, сучасне мистецтво.

Ілюстрація друкованих та електронних видань займає важливе місце у добу 21 сторіччя, оскільки часто є просто необхідною складовою багатьох наукових текстів, інструкцій. Саме за допомогою візуального матеріалу автор якомога точніше може передати сенс написаного, продемонструвати об'єкти дослідження або надати покрокові інструкції. У художніх текстах ілюстрація допомагає не тільки краще передати зміст оповідання, але й атмосферу та художні образи твору.

Мистецтво ілюстрації розвивалося протягом тривалого часу і, як і все в цьому світі, мало свої тенденції. Перші художні зображення в книгах існували ще до появи друкарства й носили винятково науковий характер, а для їх створення буди докладені великі зусилля та використовувалися коштовні матеріали. Після винаходу друкарського верстата, ілюстрація стала більш популярною, для її створення застосовувалися методи гравюр, офортів, пізніше – літографії. З розвитком сучасних технологій книжкова ілюстрація також зазнала змін, з'явилися і нові тенденції в оформленні ілюстрацій.

Цифрова ілюстрація. З розвитком технологій збільшилась і кількість засобів для втілення творчих ідей. З'явилися такі інструменти, як графічні планшети та програмне забезпечення, наприклад Adobe Illustrator, Adobe Photoshop і Procreate. Це забезпечує більшу гнучкість, ефективність і можливість використання широкого спектру стилів і ефектів. Перевага роботи над цифровим макетом полягає в тому, що більшість помилок можна скасувати або виправити їх непомітно.

Змішування матеріалів, поєднання різних технік. Це може бути або додаткова обробка вже намальованих вручну зображень, додавання різних текстур, виконання кольорової і світлової корекції або поєднання традиційного живопису/графіки з цифровим. Використання 3D технологій. 3D дизайн починає завойовувати популярність не тільки серед розробників відеоігор та при технічному макетуванні, багато сучасних європейських художників використовують можливості 3D для створення оригінальних робіт та ілюстрацій, вдало поєднуючи цей засіб з фотографіями та цифровим живописом.

Мінімалістичний стиль, втеча від реалізму. Зараз в усьому світі зростає популярність мінімалістичного та спрощеного стилів, і ілюстрація не є виключення. У цьому стилі часто використовуються геометричні форми, яскраві прості кольори, чіткі лінії, що допомагає передати сенс ідеї і не відволікатися на зайві деталі. Зроблені вручну ілюстрації. Це можуть бути намальовані за допомогою живописних або графічних матеріалів, створені з використанням техніки колажу, ліплення, орігамі роботи, або ті, які тільки симулюють рукотворний та ремісничий вигляд, будучи зробленими в сучасних графічних редакторах. Дотримання класичного стилю створення ілюстрацій. Зазвичай, це ретельно створенні зображення, оздоблені великою кількістю деталей, у стилі переважає реалізму, а також багатих культурних елементів і символіки, що додає таким чином глибини й автентичності розповіді.

Отже, з розвитком сучасних технологій образотворчі можливості художників та ілюстраторів значно розширилися, книжкова ілюстрація стала різноманітною і відійшла від одного основного реалістичного стилю, стала більш креативною та новаторською. З'явилися нові матеріали, нові течії та мистецькі рішення, що дозволило художникам краще розкрити сюжет твору, створювати загальний настрій книги.

Літературні джерела

1. Кадоркіна, Ю. (2018). Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок. *Молодий вчений*, 12 (64), 19-22.
2. Недзельська, О. (2021). Ілюстрації казок-бестселерів світової дитячої літератури як прояв естетики сьогодення. *Київський національний університет технологій та дизайну*.
3. Onwuekwe, C. (2012). Trends in Illustration: A digital approach to large format illustrations on Igbo folklore. *Mgbakoigba: Journal of African Studies*, 1.